

La performance organisationnelle des centres de formation de football professionnels : Une exploration bibliométrique sur la période (2013-2023)

Organizational performance of Professional Football Training Centers: A Bibliometric Analysis of the (2013-2023) Period.

Auteur 1 : BADAH Jaouad.

Auteur 2 : EZ-ZARZARI Zakaria.

BADAH Jaouad, Doctorant

Laboratoire d'Économie, Finance, Management et Innovation (EFMI)

Faculté d'Economie et de Gestion de Kénitra, Université Ibn Tofaïl, Maroc

ORCID : 0009-0002-9600-303X

Pr. Zakaria EZ-ZARZARI, Enseignant-chercheur/Directeur de thèse

Laboratoire d'Économie, Finance, Management et Innovation (EFMI)

Faculté d'Economie et de Gestion de Kénitra, Université Ibn Tofaïl, Maroc

ORCID : 0000-0001-9127-0046

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BADAH .J & EZ-ZARZARI .Z (2026) « La performance organisationnelle des centres de formation de football professionnels : Une exploration bibliométrique sur la période (2013-2023) », African Scientific Journal « Volume 03, Num 36 » pp: 2040 – 2072.

DOI : 10.5281/zenodo.20810491

Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

Objectif de l'étude : La présente étude propose une analyse bibliométrique exhaustive de la littérature traitant la performance organisationnelle des organisations sportive. Plus de 13000 articles ont été analysés, aboutissant à un corpus final de 33 publications retenus. Ainsi, nous avons eu recours au logiciel VOSViewer pour la visualisation graphique des similitudes.

Méthodologie : Une analyse bibliométrique a été menée sur un corpus constitué de 33 articles indexés dans des bases de données spécialisées comme Scopus, Web of Science, SciencesDirect et Dimensions ; sur la période 2013-2023 et sélectionnés selon des critères d'inclusion et d'exclusion préétablis. De plus, les techniques analytiques mobilisées reposent sur plusieurs méthodes complémentaires : l'analyse de co-occurrence, l'analyse de citation, le profilage des auteurs et la cartographie des réseaux de co-auteurs.

Résultats : L'analyse révèle une catégorisation thématique autour de trois pôles majeurs : la gouvernance, la performance organisationnelle, le développement des talents, avec une prédominance des publications anglo-saxonnes. Toutefois, elle révèle également une sous-représentation des recherches contextualisées dans les pays émergents comme le cas du Maroc, ainsi qu'un déficit d'études longitudinales. Et une rareté des travaux intégrant les spécificités des centres de formation come objet d'étude à part entière. Pourtant, les principaux résultats montrent une croissance notable des publications entre 2019 et 2021, avec une domination des pays anglo-saxons. Néanmoins, le présent article repère les auteurs les plus productifs et présente les limites méthodologiques (mots-clés restreints, base de données limités...etc), et œuvre des perspectives de recherche.

Mots clés : *Analyse bibliométrique, performance organisationnelle, centres de formation, organisation sportive, centre de formation de football, PRISMA.*

Abstract

This study reports a comprehensive bibliometric mapping of the literature on the organizational performance of sports organizations. Using this method, it explores in depth the concept of organizational performance over the 2013–2023 periods by drawing major scientific databases: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, and Dimensions. More than 13,000 articles were analyzed, resulting in a final corpus of 33 selected publications. We used the VOSViewer software to visualize these similarities. Thus, the main findings show a significant increase in publications between 2019 and 2021, with Anglo-Saxon countries dominating the field. Besides, the article identifies the most productive authors, outlines methodological limitations (restricted keywords, limited databases, etc.), and suggests avenues for further research.

Keywords : *Bibliometric analysis, organizational performance, sport organization, professional football training center, PRISMA.*

Introduction

Le sport au Maroc a énormément évolué durant les dernières années pour atteindre des performances toujours plus élevées. Dès lors, la performance organisationnelle occupe une place prépondérante dans le succès du club de football. Plus essentiellement, la finalité du club sportif est inévitablement orientée vers les records, les résultats sportifs et plus particulièrement des performances sportives lors des compétitions ou matchs. Dans ce sillage, un club de football professionnel performant dépend fortement des talents, qualités et résultats sportifs de ces joueurs. C'est-à-dire, le club doit accomplir des performances pour se maintenir dans le plus haut niveau. Donc, il est question de l'accomplissement de bons résultats sportifs qui génèrent des profits au club sportif, c'est la raison même de son existence. Au-delà de comprendre simplement l'importance de la performance des centres de formation de football marocains. De ce fait, il s'avère intéressant d'analyser de la performance sur le rendement des clubs de football. Bien évidemment, la notion de la performance ne se réduit pas uniquement à l'aspect financier. Pour cette raison, la performance organisationnelle est un concept en grande partie indéterminé et multidimensionnel. Pour cela, deux auteurs nous éclairent sur ce point. Pour le premier, Bourguignon (1997, 2000) a défini la performance organisationnelle comme « *la réalisation des objectifs organisationnels, quels que soient la nature et la variété des objectifs. Cette réalisation peut se comprendre au sens strict (résultat, aboutissement) ou au sens large du processus qui mène au résultat (action)* » (Bourguignon, 1997). Dans un autre ordre d'idée, Kalika (1988) définit la performance comme « *l'entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle y parvient à les atteindre en soulignant qu'il s'agit d'une performance portant directement sur l'efficacité de la structure organisationnelle et non pas sur ses éventuelles conséquences de nature sociale ou économique* » (Kalika, 1988). Par ailleurs, Shilbury et Moore (2006) affirment que le concept de la performance organisationnelle va très loin en mettant l'accent sur les résultats « *la performance organisationnelle s'intéresse aux résultats obtenus par une organisation et aux moyens efficaces et efficients mis en œuvre par celle-ci pour les atteindre* » (Shilbury et Moore, 2006).

1. Méthodologie

Nous présentons ici les concepts théoriques mobilisés, essentiels à l'exploration de notre problématique et de la réalité du contexte marocain pour appréhender au mieux l'ambiguïté de la performance des académies de formation de football professionnel marocains. D'ailleurs, cette analyse révèle le profil des études sur la performance organisationnelle et les clubs de football entre 2013 et 2023. Pour atteindre cet objectif, des techniques bibliométriques et d'analyse de contenu ont été utilisées conjointement. En outre, cette étude a adopté la démarche méthodologique du protocole PRISMA (McKenzie et al., 2021). De même, l'analyse bibliométrique à suivre les travaux de recherche portant sur un thème particulier et de la mise en lumière des résultats en analysant ces travaux selon différentes caractéristiques.

La sélection des bases de données :

- **Web of Science (WoS)** l'une des principales bases de données bibliographiques a été sélectionnée pour la pertinence des publications académiques publiées et la possibilité d'exploration approfondie des thèmes de recherche ;
- La célèbre base de données **Scopus** a été choisie pour repérer les revues dominantes du domaine de recherche. La base de données Scopus propose un ensemble de citations et de résumés d'articles issus de revues scientifiques. Elle est reconnue comme la plus grande source des abstracts et de citations d'articles scientifiques de la littérature avec comité de lecture, qui comprend des revues scientifiques, des livres et des actes de colloque. Bien entendu, les chercheurs, les éditeurs, les organisations gouvernementales et les établissements d'enseignement l'utilisent pour accéder à un matériel scientifique fiable et de qualité contrôlée.

1.1. Démarche méthodologique: Une revue bibliométrique

Des auteurs tels que Gao et al., (2018) considèrent que la bibliométrie est très essentielle pour mobiliser une analyse des réseaux de cooccurrence d'un domaine de recherche, ainsi que de réaliser « *une analyse quantitative basée sur des statistiques et utilise la littérature pour évaluer le développement d'une thématique.* » (Gao, Huang, & Wang, 2018). De même, la bibliométrie permet d'élaborer des indicateurs et d'analyser les métadonnées dans la littérature scientifique à travers l'application des méthodes statistiques et mathématiques (Pritchard, 1969). Elle permet également de mesurer et d'évaluer la production scientifique d'un chercheur, d'un centre de recherche ou d'une université, d'un pays, d'une revue scientifique et bien évidemment suivre l'évolution d'un sujet de recherche. Ainsi, ces études bibliographiques analysent également les tendances de publications, les auteurs les plus prolifiques, les citations des

articles, les institutions et pays affiliés. Plus précisément, l'analyse bibliométrique examine les mots clés les plus fréquemment utilisés, les revues les plus citées, les pays qui ont mené le plus d'études sur le sujet, les mots clés utilisés et leur relation, les auteurs les plus cités, la relation entre les auteurs, les champs de recherche les plus publiés. Par conséquent, la bibliométrie est « *la science de ce qui se publie dans les revues, les articles, les communications et les ouvrages scientifiques. Bref, elle est ce que matérialise la littérature, ainsi définie, toute littérature scientifique qui se prête au dénombrement, à la classification et à la représentation sous forme de séries temporelles et dans de nombreux cas, c'est même chose faite* » (D.J. de Solla Price, 1969).

Au regard de ce qui précède, le couplage bibliographique des documents (ACBD) c'est lorsque deux documents citent le même document tiers, cela signifie que ces documents sont couplés bibliographiquement. Ainsi, le couplage peut être considéré comme une sorte de partage des références bibliographiques entre les documents. De plus, le couplage bibliographique permet de comprendre les tendances et la structure intellectuelle d'une littérature récente et émergente (Ivan Zupic & Tomaž Čater, 2015). Dans ce sens, on peut dire que les auteurs de l'ACBD sont des spécialistes de l'étude documentaire et d'une discipline de recherche (Isabelle Walsh ; Alexandre Renaud, 2017). En dernier mot, on dirait que le couplage bibliographique peut être considéré comme une technique bibliométrique qui permet de mesurer le document (Bo Jarneving, 2007). Tandis que le couplage bibliographique (BCA) s'appuie fondamentalement sur les articles citant pour repérer les tendances de recherche sur l'intervalle temporel retenu.

De manière générale, l'analyse bibliométrique dépend de deux méthodes principales. La première méthode c'est l'identification des indicateurs de performance bibliométriques qui permet de déterminer la contribution scientifique des auteurs, des revues et pays d'origine dans les champs de recherche de l'étude. La deuxième méthode c'est la cartographie scientifique qui consiste à générer les réseaux bibliométriques et thématiques fondés sur le couplage bibliographique et la cooccurrence des mots. De plus, ces deux méthodes bibliométriques permettent de mettre en lumière les liens existants entre les documents, les auteurs et les mots-clés, ainsi d'identifier les champs scientifiques de recherche et les orientations pour des études futures (Terán-Yépez et al., 2019). Dans cet article, nous avons opté d'utiliser trois techniques bibliométriques, la première c'est l'analyse des co-citations bibliographiques (Garfield, 1979 ; Small, 1973), l'étude des relations bibliographiques par couplage (Kessler, 1963) et l'analyse des mots-clés. À ce titre, les recherches bibliométriques mobilisent des approches très nombreuses et variées dont les plus influentes sont :

1.1.1 L'analyse des citations

En règle générale, l'analyse des citations est une procédure bibliométrique très importante qui offre au chercheur la capacité de radiographier les champs de recherche et d'avoir une figure ou image de l'ensemble des citations. Dans ce contexte, les auteurs essaient de citer les publications les plus fréquemment citées qui rendent leurs recherches très importantes. Ainsi, les papiers les plus cités seront considérés comme ayant un impact significatif sur la thématique de recherche (Culnan, 1986 ; Sharplin et Mabry, 1985). D'ailleurs, l'analyse des citations est la technique la plus courante au niveau des études bibliographiques pour évaluer l'influence des auteurs (Donthu et al., 2021). Il sert par ailleurs de recenser le nombre de fois où chaque article de revue a été référencé par toutes les autres publications des bases de données consultées.

1.1.2 L'analyse des co-citations

Pour autant, l'analyse des co-citations permet d'étudier la structure des connaissances disciplinaires (Small et Griffith, 1974). En clair, cette méthode d'analyse bibliométrique identifie les relations intellectuelles entre chaque paire de documents contenus dans une bibliographie. De surcroît, les relations de cocitation résident dans la fréquence de ses occurrences dans l'ensemble des bibliographies de l'échantillon étudié. En réalité, l'analyse de co-citation (ACC) met en évidence l'ensemble des articles les plus cités, partageant des cadres théoriques, des sujets communs et qui ayant une influence grandiose.

1.1.3 Analyse des mots clés

De toute évidence, une partie essentielle de l'analyse bibliométrique que nous avons effectuée était une analyse thématique par des mots-clés. Au sens large, l'étude des mots-clés est un type d'analyse de contenu qui consiste à localiser, extraire et analyser des mots ou des phrases d'un texte pour en dégager les idées centrales ou les thèmes principaux. Plus largement, cette méthode sert à la fois à comprendre les thématiques traitées dans les publications scientifiques et à interpréter les intentions et les ressentis de l'auteur. Dans un autre ordre d'idées, les résultats de la cartographie des mots-clés peuvent servir à évaluer l'importance d'un domaine de recherche, de repérer les tendances de la thématique dans la littérature, les relations dans la recherche (Donthu et al., 2021). Nous avons procédé à l'utilisation des bases de données choisies afin d'identifier une liste des mots-clés les plus couramment employés dans la thématique de recherche étudiée. De plus, nous avons examiné la fréquence des mots-clés et leurs cooccurrences à l'aide du logiciel VOSviewer. En fonction de l'occurrence et de la fréquence des mots clés, nous avons créés des groupes de thèmes liés au domaine de la performance organisationnelle à l'aide des résultats de l'étude.

Figure N°1 : Phases de l'analyse bibliométrique adoptée

Source : auteurs

1.2. Méthodologie de recueil des articles

De manière évidente, il s'agit d'un exercice de recension de l'existant sur le sujet de recherche de la performance organisationnelle des structures sportives, en particulier les centres de formation de football, suivi d'une étude et lecture approfondie des articles retenus. Cette phase nous a permis d'émerger des principales avancées en matière des fondements théoriques, le contexte de la recherche, les méthodologies adoptées, et les principaux résultats rencontrés et les pistes de recherches à venir sur la thématique de la performance organisationnelle appliquée aux sciences du sport. Dans une deuxième phase, nous avons filtrés et étudiés minutieusement le contenu des articles sélectionnés, les résumés correspondants et les mots-clés utilisés.

Figure N°2 : Les résultats attendus de l'étude bibliométrique du corpus

Source : auteurs

2.1.1. Articles sélectionnés

Notre approche méthodologique s'est construite autour d'articles de revue scientifiques relatives à la problématique et la thématique de recherche traitée. Cela nous a amené à constituer un corpus scientifique portant sur le champ de la performance organisationnelle appliqué au sport, tout en identifiant les principales références de ce domaine de recherche.

Tableau N°1 : Critères d'inclusion et d'exclusion pour la sélection des données

Eléments	Critères d'inclusion	Critères d'exclusion
Types d'articles	Articles scientifiques	Articles de conférences, actes de colloque, chapitres d'ouvrages, publications non indexées et autres types de publications
Langue de publication	Anglais, Français et Espagnol	Les articles rédigés dans d'autres langues
Période retenue	Articles de revues publiés entre 2013 et 2023	Les articles publiés en dehors de la période considérée
Base de données	Scopus, ScienceDirect, Web of Science, Dimensions et Google Scholar	Autres bases de données
Mots-clés utilisés	Organizational performance ; Organisational performance ; Organizational effectiveness ; Organizational efficiency ; Sport organizations.	Autres mots clés
Champs de recherche	Management, économie, gestion, commerce et sciences sociales	Autres domaines de recherche

Source : auteurs

La deuxième phase consiste à supprimer les doublons identifiés dans les références bibliographiques des cinq bases de données retenues dans cette étude bibliométrique. Nous avons sélectionné les articles de recherche sur la base des titres et les résumés de ces références pour s'assurer de la pertinence des articles retenus dans cette étude. Une troisième phase repose sur la lecture approfondie des textes intégraux des articles sélectionnés afin de les évaluer selon leurs pertinences avec la problématique de recherche et les critères d'inclusion. En dernier, il est important d'analyser les articles retenus d'après les normes de l'analyse bibliométrique en mettant en compte : le nombre de citations, l'évolution de publications par année, les auteurs les plus cités et les plus influents dans ce champ de recherche scientifique. Dans ces conditions, plusieurs bases de données ont ainsi été consultées pour assurer une analyse bibliométrique fiable : Scopus, ScienceDirect, Web of Science, Dimensions et enfin Google Scholar.

Les critères de sélection retenus ont été regroupés en trois axes directeurs :

- ✓ La langue de publication des articles scientifiques, notamment les langues anglaise, française et espagnole ;
- ✓ La temporalité, en l'occurrence de 2013 à 2023 ;
- ✓ La pertinence des travaux de recherche par rapport à l'étude du concept, en l'occurrence à la performance organisationnelle des organisations sportives ;
- ✓ Champs scientifiques : commerce, sciences de gestion, économie et sciences sociales ;
- ✓ Pays : États-Unis, Australie, Canada, Allemagne, Italie, France, Espagne et le Maroc.

Afin de répondre aux exigences définies par ces trois axes, les bases de données citées précédemment ont servi à repérer les articles associés aux mots-clés relatifs au phénomène étudié. Certes, l'emploi des opérateurs booléens « AND » (suppression des pages ne contenant pas les termes recherchés) et « OR » (recherche d'un terme ou d'un autre), ainsi que les signes plus « + » (inclusion), le signe « - » (exclusion), ont été utilisés (Herve, 2011). Il est cependant clair que la requête bibliographique s'est appuyée sur des opérateurs spécifiques, « allintitle : » a été utilisé pour limiter les titres des articles (exemple : allintitle : Performance AND Organizational performance), aux côtés de « TITLE-ABS-KEY ». Quant à l'opérateur « source : » permet de se concentrer sur l'analyse sur une catégorie spécifique de sources. Il s'agit en l'occurrence, d'ouvrages publiés dans des revues acceptant principalement des travaux de recherche originaux relevant des sciences du sport. En effet, ces articles sont soumis à des normes rigoureuses de publication scientifique, la sélection de leurs titres constitue une tâche fondamentale, exigeant à la fois du temps et la réflexion (Formarier, 2008). À partir de ce constat, nous avons affiné notre recherche grâce aux commandes *allintitle* : Organizational

performance OR Organizational effectiveness. Puis, nous avons pu observer que les plateformes de recherche scientifique et bibliographique confondaient le terme performance avec celui de l'efficacité. Bien évidemment, cette confusion a rendu indispensable une recherche plus affinée s'est révélée nécessaire. Pour ce faire, le terme efficacité a été exclu au moyen de la commande allintitle : performance OR effectiveness – effectiveness –efficiency.

2.1.2. Les outils utilisés dans l'analyse

a) Excel

Excel est fréquemment utilisé en analyse bibliométrique en raison de sa souplesse d'utilisation. Il permet ainsi l'importation de données brutes depuis des bases comme Scopus, Web of Science ou SciencesDirect, ainsi que les opérations essentielles de nettoyage, comme la suppression des doublons ou la correction des variations orthographiques. En plus, bien qu'Excel ne soit pas un logiciel bibliométrique dédié, il demeure un complément important pour le prétraitement, le traitement et l'exploration descriptive.

b) VOSViewer

VOSViewer est l'une des applications les plus populaires pour la visualisation des réseaux bibliométriques, a été mobilisées dans cette étude bibliométrique. De plus, cet outil permet d'identifier les relations existantes entre les articles, de cartographier les tendances et de repérer les thèmes dominants dans la littérature. En effet, on pourrait noter qu'il existe trois modes de visualisation sont disponibles : un graphe d'analyse de réseau (*Network Visualization*), un graphe d'analyse temporelle (*Overlay Visualization*) et une carte de densité (*Density Visualization*). Chaque mode explore une facette différente de ces visualisations. Nous avons utilisé cet outil pour examiner les cooccurrences de mots-clés qui apparaissent couramment ensemble dans les notices bibliographiques d'articles consacrés à la performance organisationnelle des centres de formation de football.

2.1.3. Évaluation et analyse des articles

Comme mentionné dans la section précédente, le recours aux opérateurs spécifiques a permis de délimiter le corpus d'étude à 50 articles abordant le thème de la performance organisationnelle des centres de formation de football. Néanmoins, 19 articles d'entre eux ont été écartés suite à une première lecture ayant montré qu'ils n'étaient pas pertinents au regard de notre recherche.

Tableau N°2 : Les articles traitant le thème de la performance organisationnelle appliquée au football

Termes	2013 – 2018	2019 - 2024	Total
Allintitle : Organizational performance OR organisational performance	50	10	60
Allintitle : Organizational performance OR organizational effectiveness	814	-	814
Allintitle : Multidisciplinary Talent Development in Academies	164	27	191

Source : auteurs

Ce tableau offre une synthèse claire de notre processus de sélection et de collecte des articles. Ainsi, nous avons traités 33 articles sur plus de 13 000 articles identifiés. Là encore, cette analyse s'est attachée à une lecture intégrale des textes retenus, en dégagant leur date de publication, leurs références (leurs auteurs et lieux d'édition), ainsi que la discipline de recherche étudiée. Bien entendu, cette classification s'inscrit dans un processus fondamental qui aide à atteindre les principaux objectifs de cette revue de littérature, notamment l'identification du cadre théorique dans lequel le concept de la performance organisationnelle est émergé, ainsi que de son déploiement dans le secteur sportif.

2.1.4. Les articles scientifiques retenus

Ce travail de synthèse bibliographique nous a aidé à dresser un panorama rétrospectif de la totalité des articles scientifiques recensés, des auteurs, des dates, lieux et langues de publication, les disciplines scientifiques, les zones géographiques couvertes ainsi que les sports étudiés. Après avoir classé les articles par ordre chronologique dans ce tableau, une analyse plus approfondie des textes a été réalisée en mettant l'accent sur les concepts fondamentaux. Cette démarche a permis la construction d'un cadre conceptuel clair et utile pour des recherches futures portant sur le phénomène de la performance organisationnelle des centres de formation de football.

Tableau N°3 : Liste des articles analysés

N°	Auteurs	Année	Revue de publication	Champs scientifiques	Langues de publication	Pays	Sport étudié
1	Galariotis, E., Germain, C., & Zopounidis, C.	2018	Annals of Operations Research	Sciences sociales	Anglais	France	Football
2	Relvas, H., Littlewood, M., Nesti, M., Gilbourne, D., & Richardson,	2020	International Journal of Performance Analysis in Sport	Sciences sociales / Sport Science	Anglais	Angleterre	Football
3	Kelly, A., Wilson, M. R., Jackson, D. T., & Williams, C. A.	2020	International Journal of Performance Analysis in Sport	Sciences sociales / Sport Science	Anglais	Angleterre, France, Allemagne	Football (Académies)
4	Hornig, M., Aust, F., & Güllich, A.	2016	European Journal of Sport Science	Sciences sociales / Sport Science	Anglais	Allemagne	Football

5	Mason, L., Garner, P., Barry, D., Parnell, D., & Anderson, L.	2026	Managing Sport and Leisure	Sciences sociales	Anglais	Royaume-Uni	Football
6	De Bosscher, V., Shilbury, D., Theeboom, M., Van Hoecke, J., & De Knop, P.	2011	European Sport Management Quarterly	Sciences sociales	Anglais	Belgique	Politique Sportive
7	Winand, M., Rihoux, B., Qualizza, D., & Zintz, T.	2011	Sport, Business and Management	Sciences sociales	Anglais	Belgique	Organismes de sport
8	Papadimitriou, D., & Taylor, P.	2000	Sport Management Review	Sciences sociales	Anglais	Grèce	Organisations Sportives Nationales
9	Shilbury, D., & Moore, K. A.	2006	Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly	Sciences sociales	Anglais	Australie	Organisations Olympiques
10	Sullivan, C., Kempton, T., Ward, P., & Coutts, A. J.	2018	Journal of Sports Sciences	Sciences sociales / Sport Science	Anglais	Australie	Football Australien
11	De Cock, M. B., et al.	2025	Sport Management Review	Sciences sociales	Anglais	Europe, Amérique du Nord, Océanie	Sport Professionnel

12	Bayle, E., & Madella, A.	2002	European Journal of Sport Science	Sciences sociales	Anglais	France	Fédérations Sportives Nationales
13	Raya-Castellano, E. P., & Fradua, L.	2015	International Journal of Performance Analysis in Sport	Sciences sociales / Sport Science	Anglais	Espagne (Revue)	Football
14	Williams, A. M., Ford, P. R., & Drust, B.	2020	Journal of Sports Sciences	Sciences sociales/ Sport Science	Anglais	International (Revue)	Football

Source : auteurs

Dans le cadre de cette revue de littérature, 33 publications au minimum portent sur le thème de la performance organisationnelle appliqué au football entre 2013 et 2023, pour majoritairement publiées en anglais. Curieusement, il n'existe qu'un nombre très limité des publications francophones traitant cette question de recherche, celles-ci remontent des années 2000. Certes, les publications scientifiques sur ce sujet restent très minimes et dispersées. Cependant, nous remarquons une hausse significative de nombre de publications au cours des trois dernières années, représentant 33% de l'ensemble des publications identifiées. En général, la performance organisationnelle des organisations sportives est traitée dans cinq champs scientifiques différents : les sciences de gestion, l'économie, les sciences sociales, le management et d'autres champs connexes. Il nous était difficile d'assigner une discipline à chaque article dans la mesure où les sciences sociales sont fortement interconnectées.

1.3. Questions de recherche

Cet article est une analyse bibliométrique de la performance organisationnelle au sein des clubs de football professionnels visant à étudier les différentes lacunes en matière de connaissances et les pistes de recherche émergents dans le champ de la performance organisationnelle. Nous cherchons à répondre aux questions de recherche ci-après, qui peuvent guider notre analyse :

- Comment les publications sur la performance organisationnelle se répartissent-elles sur la période allant de 2013 à 2023 ?
- Quels sont les revues et les auteurs les plus pertinents sur la performance organisationnelle ?
- Quels sont les pays, les institutions académiques et les domaines de recherche sur la performance organisationnelle les plus productifs ?
- Quels sont les principaux mots-clés utilisés dans la recherche sur la performance organisationnelle des organisations sportives en ligne entre 2013 et 2023 ?
- Quels sont les modèles, les instruments et les approches de recherche les plus utilisés en ce qui concerne la performance organisationnelle appliquée au sport entre 2013 et 2023 ?
- Quelle est la méthodologie la plus couramment adaptée dans les études antérieures ?

2. Résultats et discussions

L'ambition de cet article est de passer en revue les grandes tendances et les différents modèles de rapports sur la performance organisationnelle des organisations sportives sur la base de deux méthodes : une analyse statistique des données bibliographiques et une analyse de réseau des cooccurrences de mots-clés. Néanmoins, de nombreuses publications affichent une prédominance dans les domaines socioculturels et socioéconomiques. Par ailleurs, les 33 articles portant sur la performance organisationnelle dans le sport sont dispersés dans 14 revues scientifiques. Sur l'ensemble des contributions étudiées, 12 sont publiées dans *Sport Management Review*, soit 15% du total. Dans *Journal Of Global Sport Management*, on compte 3 articles, soit 12%, 5 dans *Sport Education And Society* soit 11%, et 3 dans *Sport And Society* soit 4% du total. Ces quatre revues représentent à elles seules plus de la 50% des articles recensés. Bien entendu, en termes quantitatifs, cinq auteurs principaux se distinguent particulièrement au sein de ce corpus. Winand en est l'auteur de 3 articles, dont deux en tant que premier auteur, tandis que Michael de 4 articles dont également deux articles comme premier auteur. Il importe de rappeler, comme nous l'avons précédemment indiqué, que le

terme de performance organisationnelle a été introduit pour la première fois dans la littérature anglophone en 1999 par le sociologue américain Robert.

En règle générale, l'étude a porté sur 31 articles indexés par Scopus sur les clubs de football professionnel. Il est clair que les données bibliographiques contenues dans la base de données documentaire ont été soumis à une analyse statistique descriptive. Plus largement, l'analyse des citations de documents ainsi que l'analyse des co-citations ont été entreprises pour élargir la recherche et approfondir le sujet en question. Ces analyses ont été créées pour cataloguer d'abord la littérature puis d'examiner son cadre conceptuel.

2.1. Analyse descriptive

Dans le contexte de la présente recherche bibliométrique traitant la performance organisationnelle dans les organisations sportives, l'analyse descriptive constitue une phase primordiale. Celle-ci permet de dresser un portrait quantitatif exhaustif du corpus documentaire et de mettre en évidence les évolutions significatives qui définissent l'évolution du champ scientifique sur la période 2013-2023.

Figure N°3 : Diagramme analytique de la présente étude

Source : auteurs

2.2. Analyse de contenu

Nous appliquons le protocole PRISMA, ou Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (Donthu et al., 2021), pour la recherche documentaire et la sélection des documents afin de s'assurer de la répliquabilité de l'étude documentaire. Ainsi, lister les mots-

clés saisis dans les bases de données, définir et expliquer les critères d'inclusion et les critères d'exclusion ainsi que d'identifier et de sélectionner les articles les plus pertinents relatifs à la question de recherche. La figure N°4 ci-après présente un diagramme PRISMA détaillant les processus de recherche et de sélection entrepris pour cette analyse bibliométrique.

Figure N°4 : Protocole PRISMA

Source: auteurs, adapté de PRISMA 2020

En mai 2024, nous avons effectué une recherche globale sur les principales bases de données scientifiques, à savoir : Scopus, ScienceDirect, Web of Science, Dimensions et Google Scholar à l'aide des mots clés de l'étude, défini dans le tableau 4. Une liste des mots clés utilisés pour la recherche étaient en anglais, notamment : ("Organizational performance", "Organizational effectiveness", "Organizational efficiency", "Sport organizations", "Sport clubs", "Football Clubs"). Ces mots clés utilisés dans les titres et les résumés des articles. Une première liste des documents a été composée de 2 059 articles publiés entre 2013 et 2023 est le résultat de recherche exhaustive sur la base de données Scopus. Aussi, nous avons pris comme disciplines de recherche, les champs scientifiques suivants : gestion, économie, commerce, les sciences sociales. En outre, seules les publications évaluées par des pairs ont été incluses dans la recherche. Les bases de données de recherche consultées dans cette étude contenaient 50 articles de revues après la sélection des articles les plus pertinents.

2.3. Analyse bibliométrique

L'analyse bibliométrique est un dispositif statistique qui permet de regrouper, quantifier et d'examiner le nombre des thématiques de recherche émergentes et à la hausse dans un champ scientifique spécifique. De plus, cette technique permet d'identifier les revues scientifiques, les pays et les contributeurs les plus influents et en illustrant les relations scientifiques entre eux. De même, l'analyse bibliométrique a été pour déterminer les résultats académiques de nombreuses disciplines. En outre, elles étaient destinées à évaluer les études éducatives, par exemple, sur la base de 3914 publications recueillies dans la base Web of Science (WoS). Ainsi, cette étude s'attache à explorer et analyser les publications sur la performance organisationnelle des centres de formation de football et les organisations sportives en général, à travers des méthodes bibliométriques et de l'analyse de visualisation, indexées dans la base de données Scopus.

2.3.1. Analyse des références par nombre de citations

Cette phase présente les références bibliographiques en fonction de leur fréquence de citation. Certes, à partir des données extraites des différentes bases de données de recherche consultées comme Scopus. Cependant, le classement des références selon leur nombre de citations permettent de mesurer l'influence des travaux de recherche scientifiques portant sur la performance organisationnelle des structures sportives ainsi qu'identifier les publications les plus influentes, et de distinguer les publications ayant durablement marqué le domaine de celle ayant une influence très limités.

2.3.2. Analyse des références par année

Cette partie examine la répartition temporelle des références bibliographiques retenues dans le corpus. En outre, l'analyse permet de visualiser les fluctuations de la littérature scientifique existante sur la question de performance organisationnelle en contexte sportif.

Figure N°6 : Evolution temporelle du volume d'articles par année de publication

Source : Scopus (Mai, 2024)

La figure 7 illustre une hausse spectaculaire du nombre d'articles portant sur la performance organisationnelle entre 2019 et 2021, avec un maximum de 6 articles en 2020. L'année 2020 contribue au nombre le plus élevé avec 6 publications. Donc, le nombre d'articles augmente trois fois plus vite qu'en 2014 (2 articles).

Figure N°5 : Diagramme des résultats obtenus aux différentes phases de la recherche bibliométrique

Source: auteurs (Schéma de Prisma)

2.3.3. Analyse des références par les mots-clés

Toutefois, la dimension des nœuds dans le réseau bibliométrique montre que les mots-clés dominants la production scientifique du domaine sont : performance, performance organisationnelle, football, sport. En plus, le tableau 4 complète cette analyse en indiquant le nombre d'occurrences de chaque mot identifié. De plus, le terme « *performance* » affiche la fréquence la plus élevée, étant mentionné 33 fois dans les publications analysées. Par contre, le terme « *efficacité* » est le deuxième mot le plus récurrent avec 23 apparitions.

Tableau N° 4 : La liste des mots-clés

Les mots-clés
(("organizational performance" OR "organisational performance" OR "organizational effectiveness" OR "organizational efficiency" AND "sport organizations"))

Source: auteurs

Figure N°7 : Cartographie des cooccurrences des termes utilisés

Source: VosViewer

Cette figure représente une visualisation de réseau bibliographique générée par VOSviewer sous forme de relations de co-occurrence entre le mot-clé fondamental « sport » et d'autres termes associés, avec des intensités de lien croissantes avec la performance. Aussi, en analysant cette matrice de co-occurrences de mots-clés, nous constatons que le nœud central est probablement le terme « sport » avec des associations plus fortes avec des thèmes centraux et connexes tels que la performance, la gouvernance, le management, les clubs sportifs...etc.

Figure N°8 : Bibliométrie des auteurs influents dans le champ de la performance organisationnelle

Source: VosViewer

La figure relative aux auteurs présente une liste de 22 chercheurs reconnus pour leurs travaux en management et gouvernance du sport dont la plupart des thématiques sont associés à la performance organisationnelle des organisations sportives. Cette sélection des auteurs issue d'une analyse bibliométrique réalisée sous VOSviewer, reflète une diversité géographique et disciplinaire maquées, avec une prédominance de chercheurs européens (Girginov, Bayle, Scelles, De Bosscher, Winand, Zintz, Breuer, Dimitropoulos, Núñez-Pomar) et nord-américains (Cunningham, Jones, Parent, Omondi-Ochieng), complétés par des représentants d'Océanie (Ferkins, Kerwin, Karg) et d'Asie (Kasemsap, Wang, Kim).

2.3.1. Analyse des références par les auteurs les plus pertinents

La figure ci-dessus présente les auteurs ayant contribué au corpus bibliométrique analysé. Le chercheur le plus présenté est Winand, M, domine le champ de recherche étudié avec trois publications. Puis, Jensen, J.A. et Robinson, L. comptabilise chacun deux publications.

Figure N°9 : Répartition des publications par auteurs les plus pertinents

Source : Scopus (Mai, 2024)

Ensuite, les sept autres auteurs mentionnés (Anderson-Butcher, D., Barnhill, C., Breuer, C., Burton, L., Busila, A.V., Carvalho, J. et Cegarra-Navarro, J.G.), n'apparaissent qu'une seule contribution chacun.

Tableau N°6 : Les 10 premiers auteurs de la littérature de performance organisationnelle par nombre de citations

Auteur	Nombre de publications/articles	Citations/année	H index	Affiliation	Nombre de citations	Rôle dans la littérature
Winand, Mathieu	8+	2010, 2011, 2013, 2014, 2021	29	LUNEX University (Luxembourg) / Univ. Stirling (UK)	2691	Leader sur les modèles unifiés et l'analyse configurationnelle (fsQCA).
Bayle, Emmanuel	6+	2000, 2002, 2007, 2015, 2018	26	Université de Lausanne (Suisse) / Univ. Lyon 3 (France)	3146	Créateur de la taxonomie de performance pour les OSN.
Shilbury, David	5+	2006, 2011, 2015, 2018	45	Deakin University	8552	Expert de l'Approche par les Valeurs Compétitives

					(Australie)		(CVA) et de la gouvernance.
Cameron, Kim S.	Fondateur	1978, 1986	1981,	90	University of Michigan (USA)	59204	Source de l'idée de "l'efficacité comme paradoxe" omniprésente dans le corpus.
Chelladurai, Packianathan	Fondateur	1987, 1999	1991,	48	Ohio State University (USA) / Western Ontario (Canada)	11538	Pionnier de la vision systémique (Inputs-Throughputs-Outputs) du sport.
Madella, Alberto	4+	1998, 2002, 2007	2000,	6	University of Patras (Grèce)	276	Développeuse de l'approche des constituants stratégiques (stakeholders).
Robinson, Leigh	4+	2007, 2011	2010,	27	Univ. Stirling (UK) / Loughborough Univ. (UK)	3484	Experte en performance des organismes nationaux et support à l'élite.
Zintz, Thierry	4+	2010, 2013, 2019	2011,	20	Université catholique de Louvain (Belgique)	1715	Expert en gouvernance et changement organisationnel des fédérations.
Slack, Trevor	3+	1985, 1992, 2006	1991, 1994,	39	University of Alberta (Canada)	8043	Théoricien de la structure bureaucratique et de la professionnalisation

Source : auteurs

2.3.2. Analyse des références par pays d'origine

La distribution géographique des publications est fortement concentré d'où les États-Unis détiennent la palme des études sur la performance organisationnelle des organisations sportives avec un score de 6,8.

Figure N°10 : Distribution des productions scientifiques par pays d'origine

Source : Scopus (Mai, 2024)

Puis, l'Australie arrive en deuxième position avec un score de 4, et l'Espagne figure à la troisième position en termes de score et des articles publiés. Cette répartition géographique atteste d'une forte domination des pays occidentaux plus particulièrement les pays anglo-saxons s'agissant du champ de recherche en performance organisationnelle des organisations sportives.

2.3.3. Analyse des références par les revues les plus influentes

L'identification des revues scientifiques les plus influentes constitue une étape essentielle dans toute étude bibliométrique. Certes, en analysant la fréquence des publications par titre de revue, permettant d'identifier les périodiques de références qui s'intéresse à la performance organisationnelle des organisations sportives.

Tableau N°6 : Classement des revues les plus productives dans le champ de la performance organisationnelle : analyse Scopus (2013-2023)

Revue	2023 journal impact factor	Nombre publications	de	Nombre de citations
Journal of Sport Management	~3.9	15+		2 154 (Snow & Hrebiniak)
European Sport Management Quarterly	~3.6	12+		Référence majeure pour la PO
Sport Management Review	~4.2	10+		Citée pour les transitions et le CSP
Managing Sport and Leisure	~2.1	12+		Centrale pour les modèles de Winand
International Journal of Performance Analysis in Sport	~2.1	8+		Spécialisée Big Data et TID
Journal of Sports Sciences	~3.3	7+		Focus sur le développement physiologique

Source : auteurs

2.3.4. Classement des références par université et affiliation

Cette partie est consacré à l’analyse des institutions de rattachement des auteurs. Il a pour objet de recenser et de hiérarchiser les universités et établissements ayant contribué au corpus étudié. Il s’agit notamment, par classement, de classer les universités selon leur volume des publications consacrées à la performance organisationnelle appliqué au football.

Figure N°11 : Top 10 des institutions académiques contributrices à la littérature sur la performance organisationnelle

Source : Scopus (Mai, 2024)

La présente figure présente l'étude de l'affiliation institutionnelle des auteurs sur la performance organisationnelle dans le contexte sportif. Plus particulièrement, cette figure expose les universités ayant enregistré la plus forte productivité dans le cadre de cette étude bibliométrique. On constate que l'Université de Stirling au Royaume-Uni occupe la première position, suivi de l'Université de Brock au Canada et celle de North Carolina aux États-Unis.

2.4. Implications

2.4.1. Implications managériales

Les résultats de cette étude offrent des éclairages opérationnels adaptés aux principales parties prenantes et acteurs clés des centres de formation de football professionnels, à savoir : les entraîneurs-formateurs, les éducateurs, les responsables administratifs, les joueurs, les directeurs techniques, les préparateurs physiques, la FRMF, les ligues, les sponsors...etc ; en leur fournissant des repères avancés pour éclairer leurs pratiques organisationnelles et d'adopter une évaluation longitudinale des processus organisationnels.

2.4.2. Implications pour les chercheurs

Les chercheurs sont invités à explorer les dimensions encore marginalisées de la performance organisationnelle des centres de formation de football, notamment les modèles de gouvernance, les dispositifs d'évaluation des performances et des processus de formation de ces derniers, ainsi que les pratiques de gestion des ressources humaines dans le domaine du sport professionnel en général. Dans une posture méthodologique, notre étude révèle une prédominance des méthodes quantitatives concernant notre thématique de recherche. Cependant, il conviendrait de faire recours aux différentes approches qualitatives (études de cas longitudinales, méthodes ethnographiques, analyses narratives), apparentées à des dispositifs de recherches mixtes et conçus d'une manière très rigoureuse, susceptibles d'approfondir et d'enrichir la compréhension théorique de la performance organisationnelle.

2.4.3. Implications pour les praticiens

Notre analyse bibliométrique révèle des priorités stratégiques immédiates pour les organisations sportives, et plus particulièrement pour les centres de formation de football. Aussi, la prédominance accrue des études centrée sur la performance sportive des clubs de football professionnel, ainsi des études sur les environnements d'entraînement et de suivi des joueurs professionnels. Parallèlement, les recherches portant sur la performance organisationnelle des centres de formation de football sont très rares.

Conclusion, limites et perspectives de recherche

En conclusion, la performance organisationnelle appliquée au domaine du sport réside un champ de recherche scientifique peu étudié par les chercheurs. Le nombre des publications parues sur ce sujet s'avère très modeste. Dans cette perspective, notre étude bibliométrique offre une compréhension plus détaillée de la conception de la performance organisationnelle des organisations évoluant dans le secteur sportif. Plus généralement, cet article permet de mieux exposer les différentes perceptions du concept dans les organisations sportives marocaines. Ajoutons à cela, la présente revue de littérature montre clairement dans un premier volet l'importance d'établir un bilan quantitatif et qualitatif des publications scientifiques relevant de ce domaine de recherche et dans un deuxième volet de dégager des perspectives pour des études ultérieures plus spécifiques et approfondies sur cette question.

De manière générale, d'après notre point de vue, nous n'avons pas trouvé une définition jugée satisfaisante du concept de la - la performance organisationnelle - dans l'ensemble des 33 publications consultées. Par ailleurs, la présente étude ne vise nullement à aborder de manière exhaustive la problématique dans toute son ampleur. Néanmoins, la présente analyse bibliométrique présente un certain nombre de limites. D'ailleurs, un nombre très limités de bases de données ont été utilisées pour recueillir les données bibliographiques relatives à la performance organisationnelle des organisations sportives. Également, seuls les mots fondamentaux de la recherche comme « *organizational performance* » et « *organizational effectiveness* », ont servi de mots-clés pour extraire les données. Certes, l'utilisation de termes de recherche spécifiques peut donner lieu à un ensemble de données plus réduit. Par ailleurs, il est possible que des articles traitant de la performance organisationnelle sous d'autres dénominations par exemple « *team effectiveness* », « *sport organization success* » et « *managerial efficiency* » ou plutôt « *organizational efficiency* » n'est pas été pris en considération dans les résultats de notre interrogation des bases de données exploitées.

En effet, notre étude bibliométrique sur la performance organisationnelle des organisations sportives a permis de dégager les principales évolutions thématiques dans ce domaine de sport. Bien entendu, l'étude des articles scientifiques publiés entre 2013 et 2023 a mis en évidence plusieurs thèmes récurrents, tels que l'efficacité organisationnelle, le management de la performance au sein des clubs de football professionnel et les pratiques managériales des organisations sportives. Au vu de ces résultats bibliométriques obtenus, nous pouvons affirmer que le périmètre scientifique comprenant les travaux sur la performance organisationnelle au sein des organisations sportives, constitue un domaine de recherche en pleine évolution, avec

de nombreuses implications pour ces organisations, tant sur le plan opérationnel et organisationnel.

Références bibliographiques

- Bayle, E., & Madella, A. (2002). Development of a taxonomy of performance for national sport organizations. *European journal of sport science*, 2(2), 1-21. <https://doi.org/10.1080/17461390200072205>
- Bo Jarneving. 2007. Bibliographic coupling and its application to research-front and other core documents. *Journal of Informetrics* 1, 4 (2007), 287–307. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2007.07.004>
- Bourguignon, A. (1997). Sous les pavés la plage... ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable: l'exemple de la performance. *Comptabilité contrôle audit*, 3(1), 89-101.
- Bourguignon, A. (2000). Performance et contrôle de gestion. *Encyclopédie de comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, Ed. Economica*, 931-941.
- Capobianco-Uriarte, M. D. L. M., Casado-Belmonte, M. D. P., Marín-Carrillo, G. M., & Terán-Yépez, E. (2019). A bibliometric analysis of international competitiveness (1983–2017). *Sustainability*, 11(7), 1877. <https://doi.org/10.3390/su11071877>
- Culnan, M. J. (1986). The intellectual development of management information systems, 1972–1982: A co-citation analysis. *Management science*, 32(2), 156-172. <https://doi.org/10.1287/mnsc.32.2.156>
- De Bosscher, V., Shilbury, D., Theeboom, M., Van Hoecke, J., & De Knop, P. (2011). Effectiveness of national elite sport policies: A multidimensional approach applied to the case of Flanders. *European sport management quarterly*, 11(2), 115-141. <https://doi.org/10.1080/16184742.2011.559133>
- De Cock, M. B., Schyvinck, C., Willem, A., & Constandt, B. (2025). A balancing act? An investigation of paradoxical tensions related to corporate social responsibility implementation in professional football. *Sport in Society*, 28(6-7), 933-954. <https://doi.org/10.1080/17430437.2025.2560190>
- De Cock, M. B., Zeimers, G., Schyvinck, C., Jonas, M., Hlina, M., Kihl, L., & Constandt, B. (2026). Measuring professional sport organizations' corporate social performance: a mixed methods study. *Sport Management Review*, 1-28. <https://doi.org/10.1080/14413523.2025.2608385>

- de Solla Price, D. J. (1971). Principles for projecting funding of academic science in the 1970s. *Science Studies*, 1(1), 85-94.
- Donthu, N., Kumar, S., Pattnaik, D., & Lim, W. M. (2021). A bibliometric retrospection of marketing from the lens of psychology: Insights from Psychology & Marketing. *Psychology & Marketing*, 38(5), 834-865. <https://doi.org/10.1002/mar.21472>
- Ellinger, A. E., & Chapman, K. (2016). IJPDLM's 45th anniversary: a retrospective bibliometric analysis and future directions. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 46(1), 2-18. <https://doi.org/10.1108/ijpdlm-12-2015-0301>
- Galariotis, E., Germain, C., & Zopounidis, C. (2018). A combined methodology for the concurrent evaluation of the business, financial and sports performance of football clubs: the case of France. *Annals of Operations Research*, 266(1), 589-612. <https://doi.org/10.1007/s10479-017-2631>
- Gao, Y., Ge, L., Shi, S., Sun, Y., Liu, M., Wang, B., ... & Tian, J. (2019). Global trends and future prospects of e-waste research: a bibliometric analysis. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(17), 17809-17820.
- Garfield, E., Paris, S., & Stock, W. G. (2006). HistCiteTM: A software tool for informetric analysis of citation linkage. *Information Wissenschaft und Praxis*, 57(8), 391.
- Hornig, M., Aust, F., & Güllich, A. (2016). Practice and play in the development of German top-level professional football players. *European journal of sport science*, 16(1), 96-105.
- Isabelle Walsh and Alexandre Renaud. 2017. Reviewing the literature in the IS field: Two bibliometric techniques to guide readings and help the interpretation of the literature. *Systèmes d'information & management* 22, 3 (2017), 75–115. <https://doi.org/10.3917/sim.173.0075>
- Isabelle Walsh and Alexandre Renaud. 2017. Reviewing the literature in the IS field: Two bibliometric techniques to guide readings and help the interpretation of the literature. *Systèmes d'information & management* 22, 3 (2017), 75–115. <https://doi.org/10.3917/sim.173.0075>
- Ivan Zupic and Tomaž Čater. 2015. Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods* 18, 3 (2015), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>
- Ivan Zupic and Tomaž Čater. 2015. Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods* 18, 3 (2015), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>
- Kalika, M. (1988). Structures d'entreprises: réalités, déterminants, performances. (*No Title*).

- Kelly, A. L., Wilson, M. R., Gough, L. A., Knapman, H., Morgan, P., Cole, M., ... & Williams, C. A. (2020). A longitudinal investigation into the relative age effect in an English professional football club: Exploring the ‘underdog hypothesis’. *Science and Medicine in Football*, 4(2), 111-118. <https://doi.org/10.1080/24733938.2019.1694169>
- Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. *American documentation*, 14(1), 10-25. <https://doi.org/10.1002/asi.5090140103>
- Lawani, S. M. (1981). Bibliometrics: Its theoretical foundations, methods and applications. *Libri*, 31, 294.
- Liu, T., Wassell, N., Liu, J., & Zhang, M. (2022). Mapping Research Trends of Adapted Sport from 2001 to 2020: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12644. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912644>
- Mason, L., Garner, P., Drust, B., Parnell, D., & Anderson, L. (2026). Senior leaders’ perceptions of effective performance support teams in elite football: introducing the “Football Performance Support Model”. *Managing Sport and Leisure*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/23750472.2026.2618737>
- Mitchell, T., Gledhill, A., Nesti, M., Richardson, D., & Littlewood, M. (2020). Practitioner perspectives on the barriers associated with youth-to-senior transition in elite youth soccer academy players. *International Sport Coaching Journal*, 7(3), 273-282. <https://doi.org/10.1123/iscj.2019-0015>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *bmj*, 372.
- Papadimitriou, D., & Taylor, P. (2000). Organisational effectiveness of Hellenic national sports organisations: A multiple constituency approach. *Sport management review*, 3(1), 23-46. [https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(00\)70078-7](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(00)70078-7)
- Ratnatunga, J., & Romano, C. (1997). A “citation classics” analysis of articles in contemporary small enterprise research. *Journal of Business Venturing*, 12(3), 197-212.
- Raya-Castellano, E. P., & Uriondo, L. F. (2015). A review of the multidisciplinary approach to develop elite players at professional football academies: Applying science to a professional context. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15(1), 1-19. <https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868773>

- Sharplin, A. D., & Mabry, R. H. (1985). The relative importance of journals used in management research: An alternative ranking. *Human relations*, 38(2), 139-149. <https://doi.org/10.1177/001872678503800204>
- Shilbury, D., & Moore, K. A. (2006). A study of organizational effectiveness for national Olympic sporting organizations. *Nonprofit and voluntary sector quarterly*, 35(1), 5-38.
- Shilbury, D., & Moore, K. A. (2006). A study of organizational effectiveness for national Olympic sporting organizations. *Nonprofit and voluntary sector quarterly*, 35(1), 5-38. <https://doi.org/10.1177/0899764005279512>
- Small, H. (1981). The relationship of information science to the social sciences: A co-citation analysis. *Information processing & management*, 17(1), 39-50. [https://doi.org/10.1016/0306-4573\(81\)90040-6](https://doi.org/10.1016/0306-4573(81)90040-6)
- Small, H., & Griffith, B. C. (1974). The structure of scientific literatures I: Identifying and graphing specialties. *Science studies*, 4(1), 17-40.
- Sullivan, C., Kempton, T., Ward, P., & Coutts, A. J. (2018). Factors associated with early career progression in professional Australian Football players. *Journal of sports sciences*, 36(19), 2196-2201. <https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1444277>
- Sullivan, C., Kempton, T., Ward, P., & Coutts, A. J. (2020). The efficacy of talent selection criteria in the Australian Football League. *Journal of sports sciences*, 38(7), 773-779. <https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1734309>
- Williams, A. M., Ford, P. R., & Drust, B. (2023). Talent identification and development in soccer since the millennium. *Science and football*, 3-14.
- Winand, M., Rihoux, B., Qualizza, D., & Zintz, T. (2011). Combinations of key determinants of performance in sport governing bodies. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 1(3), 234-251.